

**SPORT O‘YINLARI TARIXIY RIVOJLANISHINING HOZIRGI
ZAMONAVIY SPORT O‘YINLARIDAGI ROLI
МЕСТО ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ ИГР В
СОВРЕМЕННЫХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ.
THE ROLE OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF SPORTS GAMES
IN PRESENT MODERN SPORTS GAMES**

Farmonov Azat Choriyevich

Turon zarmed universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti

Maktabgacha ta’lim va sport kafedrası o‘qituvchisi

farmonovazatchoriyevich1995@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarixiy rivojlanish davrda sport o‘yinlarining rivojlanish bosqichlari va hozirgi davrdagi zamonaviy rivojlantirish metodlarini qo‘llashning juda muhim va samarali metodlari va sport o‘yilarida gimnastika vositalari va gimnastika mashg‘ulotlari yordamida sport o‘yinlari bilan shug‘ullanuvchi yoshlarning harakat sifatlarini yaxshilashning afzal jihatlari, ushbu sifatarni yaxshilash, rivojlantirish orqali malakali sporchilar va mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladigan vazifalarni amalga oshirish ko‘zda tutilgan. Bundan tashqari, insonlarning harakat faoliyatini rivojlantirish uchun olib borilayotgan jismoniy tarbiya hamda sport o‘yinlari orqali sog‘lomlashtirish tadbirlari tashkillashtirish bo‘yicha tadqiqot olib borish haqida fikr yuritilgan.

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы развития спортивных игр в период исторического развития и наиболее важные и эффективные методы применения современных методов развития в современную эпоху и преимущества совершенствования двигательных качеств молодежи, занимающейся спортивными играми с использованием гимнастических средств и гимнастических упражнений в спортивных играх, реализация задач, служащих подготовке квалифицированных спортсменов и специалистов путем совершенствования, развития этих качеств. Кроме того, рассматривается вопрос о проведении исследований по организации оздоровительных мероприятий с помощью физической культуры и спортивных игр, проводимых для развития двигательной активности людей.

Annotation. This article provides for very important and effective methods of applying the stages of development of sports games in the historical development period and modern methods of development in the current period, and the advantages of improving the quality of movement of young people engaged in sports games with the help of gymnastics tools and gymnastics training in sports games, the implementation of tasks that serve In addition, it was considered to conduct research

on the organization of physical education and health-improving activities through sports games, which are carried out to develop human action activities.

Kalit so‘zlar: sport o‘yinlari, jismoniy tarbiya, gimnastika mashqlari, harakatli o‘yinlar, harakat faoliyati, jismoniy tarbiya, jismoniy rivojlanish, futbol, sog‘lomlashtirish, volleybol, basketbil, gandbol, badminton, mushak.

Ключевые слова: спортивные игры, физкультура, гимнастические упражнения, подвижные игры, двигательная активность, физкультура, физическое развитие, футбол, оздоровление, волейбол, баскетбол, гандбол, бадминтон, мускулатура.

Keywords: sports games, physical education, Gymnastics exercises, outdoor games, physical activity, physical education, physical development, football, wellness, volleyball, basketball, handball, badminton, muscle.

Bugungi kunda respublikamizda ijtimoiy sohani rivojlantirish va aholining hayot sifatini yanada oshirish, jumladan, yoshlarni ijtimoiy himoya qilish va turmush darajasini yanada yaxshilashga alohida e‘tibor qaratilgan. Ularning faoliyati, hayotiy ehtiyojlari, manfaatlari, qarashlari, maqsadlari, qadriyatlarini, yosh bilan bog‘liq o‘zgarishlarning hayotiga qanday ta‘sir ko‘rsatishini o‘rganish va tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3-iyundagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi “PF-5368-sonli Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 16 iyuldagi “Davlat ta‘lim muassasalari huzurida sport klublarini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 542-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-fevraldagi “2019-2023 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 118-sonli qarorlarida ko‘rsatilgan maqsad va vazifalar ta‘lim muassasalarida darsdan tashqari jismoniy tarbiya-sog‘lomlashtirish va ommaviy-sport tadbirlarini rivojlantirishga e‘tibor qaratilgan.

Sport o‘yinlarining barchasi asosiy mushak guruhlarini mustahkamlashga, suyak, yurak-tomir, nafas olish va nerv tizimlarining rivojlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari mashg‘ulotlar jarayonida bolalarda jismoniy sifatlar (chaqqonlik, tezkorlik, chidamkorlik), shuningdek, ritmlilik, harakatlar koordinatsiyasi, fazoda mo‘ljal olish malakasi rivojlanadi. Velosipedda yurish, konkida uchish vestibulyar barqarorlikni rivojlantiradi.

Tegishli kiyimda turli temperaturada toza havodagi mashg‘ulotlar quyosh nurida, shuningdek suvda chiniqish modda almashishini kuchaytiradi va chiniqtirishga xizmat qiladi.

Sport mashg‘ulotlaridan iborat mashg‘ulotlar bolalarga tabiat xodisalarini bilishga (qor, shamol, muz, suv...) sirg‘alish, tormozlanish haqidagi tushunchalarni, shuningdek sportroller, velosiped tuzilishi haqidagi bilimlarini egallashiga imkon beradi.

Sport mashqlari – mushaklarni mustahkamlashga, suyak, yurak, qon-tomir, asab tizimini rivojlantirishga yordam beradigan mashqlardir.

Ochiq havoda tashkil etiladigan jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida bolalarni sport mashqlari va sport o‘yinlari elementlariga o‘rgatadi. Bu ishni asosan tarbiyachi olib boradi, lekin bolalarning sport mashqlarini bajarish malakalarini egallab va sport o‘yinlarini o‘ynashni bilib olishlari uchun ularni doimo sayrlar vaqtida takrorlash va mustahkamlab borish kerak.

Ob-havo sharoiti, sport jihozlarining bor-yo‘qligi, bolalarning u yoki bu sport o‘yini va mashqlarini egallab olish darajasiga qarab, tarbiyachi rejada ko‘rsatilgan sport turlarini hafta bo‘yicha (ertalabki va kechki) hamma sayrlarga taqsimlaydi. Ayrim hollarda bolalar bir necha o‘yin turlarini mashq qilishlari mumkin. Masalan: ba’zi birlari velosiped uchadilar, ayrimlari stol tennisi va badminton o‘ynaydilar keyin esa ular o‘zaro o‘rin almashadilar,

Dastlab tarbiyachi sport o‘yinlari va mashqlarida ishtirok etishga jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida mashqni yetarlicha o‘zlashtirmagan bolalarni jalb etadi.

Keyinroq esa hamma bolalarning faol bo‘lishiga harakat qilishi kerak. Bolalar faqat sport o‘yinlari elementini o‘zlashtirib olishlari emas, balki ularning asosiy qoidalarini foydalanayotgan sport inventarlarining qismlari nomini, ularni asrab-avaylab saqlashni bilishlari lozim. Agar o‘qituvchining o‘zi sport o‘yinlarida faol ishtirok etsa, bolalarning xatti-harakatiga rahbarlik qilsa, sport o‘yinlariga o‘rgatish ancha tezlashadi.

Tarixiy bosqichdagi mashqlardan farqli ravishda hozirgi kunda zamonaviy va jihozda bajariladigan mashqlarni ertalabdan bajarish sport o‘yinlari natijalarini yaxshilashda va salomatlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, ertalabki gimnastika insonda diqqatni, maqsadga intiluvchanlikni tarbiyalaydi, aqliy faoliyatini oshishga yordam beradi, emotsiya va quvonch tuyg‘ularini uyg‘otadi. Ayniqsa, jismoniy mashqlarni ochiq havoda yoki derazalari ochiq xonada o‘tkazish juda foydali hisoblanadi. Ertalabki gimnastika majmuasi uchun maxsus mashqlar tanlanadi. Tanlab olingan mashqlar har kuni foydalanish uchun kompleks holda tuziladi. Kompleks uchun mashqlarni tanlash organizmning hayot faoliyatini va maxsus tana azolari imkoniyatini oshirishni ko‘zda tutadi va buning natijasida insonda bo‘g‘imlardagi harakatchanlik rivojlanadi bu esa sport

o‘yinlaridagi harakat sifatlarini yaxshilaydi va yanada yuqoriroq samaradorlikka erishiladi.

Ertalabki badantarbiya bilan shug‘ullanish oqibatida talabalarda darslarga nisbatan jismoniy tayyorgarlik va faollik shakllanadi. Yuqori sinf o‘quvchilari bilan darslarda jismoniy tarbiya daqiqalar o‘tkazish ular tana qomatini to‘g‘ri shakllanishini ta‘minlaydi hamda aqliy va ruhiy charchashlarini tarqatadi.

Darslardagi yoki mashg‘ulotlardagi harakatli o‘yinlar talabalarni jismoniy harakatlarga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirib boradi. Sport to‘garaklaridagi mashg‘ulotlar yordamida o‘quvchilarda sport turlari harakatlarni malaka va ko‘nikmalari shakllanadi. Sport musobaqalari va bayramlarida o‘quvchilar o‘zaro bellashib sport turlari bo‘yicha jismoniy, texnik va taktik tayyorgarliklarini namoyon qiladilar.

Xulosa sifatida aytishimiz joizki, bugungi kunda ta‘lim bilan tarbiya birligini, yoshlarning g‘oyaviy siyosiy, mehnat, axloqiy, estetik tarbiyasi va jismoniy rivojlanishiga alohida yondashish, talaba yoshlarni jismoniy tarbiyalashda jismoniy tarbiya jarayonini takomillashtirish amaliyotida mashg‘ulotni samarali o‘tkazishda mutaxassislarni tayyorlash, tarixiy rivojlanish va hozirgi davrdagi zamonaviy rivojlantirish metodlarini qo‘llash juda muhim va samarali hisoblanadi bundan tashqari ko‘tarinki kayfiyat bardamligi, faol harakatlarni to‘g‘ri ko‘rsatmalar yoshlar faolligini oshiradi, tez tolqishlarni oldini olish g‘oyat muhim vazifadir. Bu vazifalarni amalga oshirishda yoshlarda sport o‘yinlari vositasida yoshlarni tarbiyalash, sportga bo‘lgan qiziqishlarni oshirish va mamlakatimizda sport madaniyatini shakllantirish muhim va dolzarb hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2016 yil 29 dekabrda 2017-2021 yillarda maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2707 sonli qarori. Toshkent 2016.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son.

3. Jismoniy tarbiya va sport tarixi. O‘quv qo‘llanma, Kamolot nashriyoti, Buxoro – 2022 – yil.

4. K.D.Raximqulov “Milliy harakatli o‘yinlari” O‘quv qo‘llanma T.: 2012

5. B.X.Xamroyev. “Jismoniy tarbiya va sport” O‘quv qo‘llanma B.: 2023

6. Islomov E.Yu., Xamroev B.X., Safarov D.Z.U. Upravlenie vospitaniem yunogo sportsmena vo vremya zanyatiy fizicheskimi uprajneniyami i na trenirovke // Voprosy nauki i obrazovaniya, 2020. № 20 (104).

7. DZ Safarov, BX Xamroev, MM Mavlonov. Ispolzovanie pedagogicheskix texnologiy v protsesse obucheniya gimnastike - Voprosy nauki i obrazovaniya № 14 (139), 2021

8. Xamroyev B. X, Safarov D. Z. Belbog‘li kurashchining funksional qobiliyati oshirish yo‘llari. «Scientific progresS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601, ISSUE: 6
9. Safarov D.Z.O‘., Xamroev B.X. Oliy ta‘limda gimnastika darslarini innovatsion ta‘lim texnologiyalar asosida o‘qitishi samaradorligi // Scientific progress, 2021. T. 1. № 6.